

ISPEC

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
International Journal of Social Sciences & Humanities

Derleme Makalesi

e-ISSN: 2717-7262

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18071176>

Enerjinin Medya ile Dansı: Hidroelektrik Enerji Santrallerinin (Hes) Hürriyet, Yeni Akit ve Birgün Gazetelerine Sosyolojik Yansıması

Yonca ALTINDAL *1

¹ Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir Sorumlu Yazar Email: yoncaaltindal@balikesir.edu.tr

Makale Tarihi

Geliş: 04.11.2025

Kabul: 26.12.2025

Anahtar Kelimeler

Çevre,
Kent,
Hidroelektrik Santralleri,
Medya,
Hürriyet,
Yeni Akit,
BirGün.

Özet: 1968 yılından itibaren yeni toplumsal hareketlerin tüm dünyada egemen olmasıyla birlikte çevre hareketi görünür kılınmaya başlamıştır. Dünya genelinde ve Türkiye özelinde 1970'lerde kalkınmanın pür ekonomiyi içeren anlamının yerine politik, toplumsal ve kültürel boyutları da kapsamı ile birlikte sürdürülebilir kalkınma ilkeleri etkili olmaya başlamıştır. Akabinde devam eden süreçte özellikle gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde büyük bir hızla hazırlanan kalkınma politikaları içerisinde yer alan çevre politikaları oldukça önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada son yıllarda üzerinde sıkça konuşulan önemli bir enerji üretimi olarak kabul edilen hidroelektrik enerji santrallerinin (HES) ve çevre bilincinin Türkiye özelinde nasıl şekillendiği sorgulanmaktadır. Bunu yapabilmek için ana akım medya kuruluşu olan Hürriyet, muhafazakâr İslamcı çizgiyi savunan Yeni Akit ve sosyalist ideolojiyi savunan BirGün gazetelerindeki farklı bakış açıları üzerinden bu oluşumu ele alış tarzları sosyolojik bir perspektifle ele alınarak konu tartışılacaktır. Medyanın önemli bir Devletin İdeolojik Aygıtı (DIA) olduğu noktasından bakan Louis Althusser ve Antonio Gramsci'nin belirttiği gibi içinde hegemonik içerimleri barındırması anlayışından yola çıkmıştır. Çalışmada medya organları tarafından en yakın geçmiş olan dolayısıyla en son gelişmelerin aktarılabilmesi için 2018 yılı içerisinde gerçekleşen ve oldukça güncel bir kentleşme sorunu olarak kabul edilen aynı zamanda toplumsal, kültürel ve politik bağlamları da olan konuya yaklaşımları irdelenmiştir.

The Dance of Energy with the Media: The Sociological Reflection of Hydroelectric Power Plants in Hürriyet, Yeni Akit, and Birgün Newspapers

Article Info

Received: 04.11.2025

Accepted: 26.12.2025

Keywords

Environment,
Urban,
Hydroelectric Power
Plants,
Media,
Hurriyet,
Yeni Akit,
BirGün

Abstract: Since 1968, the movement of the new social movements has become dominant all over the world and the environmental movement has become visible. In particular Turkey and the world in general along political rather than economic development in the sense of containing per 1970, together with the principles of sustainable development in the social and cultural dimensions of coverage has become effective. In the following process, environmental policies started to gain importance among the development policies prepared with great speed especially in developed and underdeveloped countries. This study of hydroelectric power generation, which are considered as an important on so frequently spoken of hydroelectric plants and environmental awareness in recent years to examine how it shaped in particular Turkey. In order to be able to do this, the mainstream media organization Hürriyet will be dealt with a sociological perspective with the different viewpoints of Yeni Akit newspapers defending the socialist ideology and the one-day advocacy of the conservative Islamist line. From the point of view of the media's ideological apparatus (DIA), Louis Althusser and Antonio Gramsci, who are at the same time considered as a contemporary problem of urbanization, in order to transfer the latest developments, and their approach to the subject with political contexts.

1. Giriş

Bu çalışma, kalkınma kavramının 1970'lerle birlikte değişen doğasını ve sonrasındaki politik, kültürel, ekonomik ve toplumsal bağlamı değişim ve dönüşümleri ele almayı ve sorgulamayı temel almaktadır. 1970 ve sonrası, daha öncesinde sadece ekonomik boyutuyla düşünülen kalkınma kavramının yerine yeni kalkınma ya da sürdürülebilir kalkınma kavramının kullanılmasının gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Böylece kalkınma çok boyutlu bir kavram olarak farklı bağlamlarda irdelenmeye başlamıştır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi de bu bakımdan ekonomik anlamda güçlü olmasından çok çevre, kadın, su, doğa, canlı gibi pek çok alanın tartışıldığı bir yelpazeye taşınmıştır. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri de böylece kapsamlı olarak belirlenmiş ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerinde önemli bir gösterge olarak yerini almıştır.

Bu çalışma, Hidroelektrik Enerji Santrallerinin (HES) kalkınmayı sağlayıcı olma rollerine ilişkin politikaların medya kanalıyla nasıl ve ne şekilde aktarıldığına ilişkin bir sosyolojik açıklamayı içermektedir. Çalışmada üç farklı yayın organının Türkiye özelinde ve hatta dünya gündeminde bu oluşumun değerlendirilişi sosyolojik analiz ve yorumlama ile ortaya konulmaya çalışılacaktır. Medyanın rolü Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES) ve oluşturulan çevre etki değerlendirmesi olan ÇED raporlarına kadar yapılan haberler ve bu haberlerde kullanılan ifadeler sosyolojik olgular etrafında açıklanacaktır. Bu çalışmanın gerçekleşmesi ile birlikte literatürdeki önemli bir eksikliğin kapatılacağı ve özellikle medya çalışmaları, sosyal politika ve kalkınma çalışmalarına da katkı sunacağı düşünülmektedir.

Bu çalışmanın amacı Louis Althusser'in Devletin İdeolojik Aygıtları (DİA) çalışmasında da açıkça belirttiği gibi medyanın önemli bir ideolojik güç olarak nerede bulunduğunu görebilmek için söylemlerin yapısının incelenmesinin gerekliliğine ilişkindir. Öyle ki haber anlatıları da sadece bir ifadeden yola çıkmaz ya da daha açıkça söylenecek olunursa kullanılan ifadenin mutlaka ideolojik bir alt zemini bulunmaktadır. Bu nedenle de medyanın yapısının ve savunduğu değerlerin gazetelere nasıl yansıyor insanları nasıl yönlendirdiği mevzusu sosyolojik perspektif etrafında sorgulamak önem taşımaktadır.

Bu araştırma ile Hidroelektrik Enerji Santralleri'nin (HES) çevreye nasıl bir etkisinin olduğu, yaşayan halkın bu enerjiye karşı bakış açısı (kabullenışı ya da reddedişi), ülkedeki politik yapılanmada bu santrallerin su ile olan ilişkisindeki döngüsü, ele alınışı, çevre hakkı, kalkınma, sürdürülebilir kalkınma, halkların konuya yaklaşımı etrafında ortaya konacaktır. Bu aktarımda da üç farklı ideolojiye mensup gazetede kullanılan dilin ve söylemlerin ortaya konuluşu sosyolojik olgular temelinde ifade edilmiştir. Çalışma, enerjinin doğadaki görünümü ve yaşayan halkın mücadelede ya da kabullenilişteki rollerine ilişkin görünümü bağlamında aktarımlardaki farklılıkların tespitine yöneliktir. Bu nedenle çalışma bu farklılıkların sosyolojik perspektifle ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Medyanın bugün dördüncü büyük güç olması nedeniyle de kitleleri etkilemesi yapılan bu çalışmada da konuya ilişkin farkındalığın hangi noktada olduğunu göstermesi açısından önem taşımaktadır. Gazetelerin Hidroelektrik Enerji Santrallerine (HES) ilişkin ve çevre hakkına ilişkin farkındalıklarını ölçmeye yönelik olan bu çalışmada birbirinden farklı ideolojiye sahip üç haber organı incelenmiştir. İdeolojik duruşun haber yapmadaki etkisi böylelikle ortaya konmaya çalışılmıştır.

2. Literatür Taraması

2.1. Doğanın kirden arındırılmış halinin medyadaki sosyolojik aynasına bakmak

Günümüzün en temel gereksinimleri olarak enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın karşılanması adına ekolojik farkındalık düzeyi pek çok alanda genişlemeye başlamıştır. Ancak bir yandan eski adıyla küresel ısınma yeni adıyla iklim değişikliği/krizi öte yandan atık problemleri ve

geri kazanım uygulamaları, temiz ve güvenilir bir yaşam adına geliştirilmeye çalışılan projeler henüz kalkınma için yeterli etkiye sahip değildir (Kaypak, 2011; Yaylı, 2012). Ayrıca gerçekleştirilen toplantılar yanında sürdürülebilir yaşam film festivali gibi sanat aracılığıyla çevreye ilişkin farkındalığın yeterince ortaya konulabildiğini ifade etmek çok da olanaklı gözükmemektedir.

Gazete, dergi, radyo yanında televizyonun ortaya çıkışı ile süreç içerisinde haberin yanında ses ve görüntü, ardından hareketli ve sesli görüntülerin kullanımı medyanın hedef kitle üzerindeki etkisini daha da arttırmıştır. Teknolojilerin sürekli gelişmesi, medyanın anlam ve içeriğinde de birtakım değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Medya bağlamında ele alındığında kitle iletişim araçları imgeler üzerine kurulu bir sistemi dikte etmektedir. Kitle iletişim araçlarının her birinden çokça imge ile gündelik hayatın vazgeçilmezi olarak herhangi bir baskı kurmadan ve sorgulanmaksızın benimsetilmektedir.

Medya da çok önemli bir ideolojik aygıt olması bakımından aynı konuyu bambaşka şekillerde yazım dilini kullanmayı ve haber başlıklarını buna göre dizayn etmeyi temel almaktadır. Böylelikle medya organı okuyucusunu sadece bilgilendirmekle kalmamakta aynı zamanda onu etki altına almakta ve manipüle etmektedir. Bu manipüle ediş ile birlikte okuyucu, sunulanı en doğru olan şekilde algılayabilmekte ve bu da zamanla o medya organının adeta kopmayan bir parçası gibi olmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla gerçekliği zihinsel repertuarında irdelemeden kabullenen okuyucu için medya organında kaleme alınan her yazının, kullanılan her başlığın, yazılanın aktarım tarzı ve dili mutlak gerçeklik olarak kabul edilmektedir. Bu kutsanma zamanla yorumlama ve analiz etme yeteneğini kaybeden bireylere dönüşmekte ve taraftarlık hatta fanatizm boyutuna gelerek başka bir gerçeklik yokmuş gibi ele alınmaktadır. Bu algı yanıltmasından kurtulabilen nadir sayıdaki bireyler; ancak entelektüeller, aydınlar, bir kısım bilim insanları, sanatçılar ve akademisyenler olmaktadır. Bu düşünen azınlığın yanı sıra var olanın, sunulanın moda mod kabullenildiği, düşünmeye ve irdelemeye dair en ufak bir çabanın görülmediği yönündeki kesim için ise durum bakıldığında oldukça tehlikelidir.

Medya insanları öyle bir etki alanı haline getirmektedir ki araştırmadan, düşün yelpazesinden geçirmeden kabul ediş özne kimliğinin de yok edilmesine neden olmaktadır. Bu doğrultuda söylenebilecek yegâne şey medyanın gücünün oldukça fazla olduğu ve bireylerin de bunu zamanla kanıksayıp koşulsuzca idrak ettiklerine dairdir. Oysa medya dezenformasyon kirliliğine de sürükleyebilir. Olmayan bir şeyi ya da olayı size varmış gibi sunabilir, duygularınızı da böylece derince etkisi altına almış olabilir.

Nitekim medya Althusser'in de özellikle vurguladığı gibi devletin en önemli ideolojik aygıtlarından birisidir (Althusser, 2003). Bilgilendirme rolünden çok farkında olmadan rızaya dayalı bir tahakkümün içerisine girerek de insanları hegemonik güç ilişkilerinin içerisinde konumlanmasına neden olmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı da medyanın insanları etkileme alanı çok güçlüdür ve her yayın organı da kendi ideolojik duruşu etrafında yayın yapar ve insanları da böylelikle şekillendirir.

Haberler başlıkları açısından ve göstergeler üzerinden sosyolojik perspektif etrafında nitel yorumlama ve değerlendirilmesi ile araştırma gerçekleştirilmiştir (Creswell, 2013; Keith, 2016). Bu araştırma ile birbirinden farklı üç ideolojiye sahip yayın organında bir yıllık periyot içerisinde yer alan haberlerin haber taşıma değeri ele alınmıştır. Ana akım medya kuruluşu olan Hürriyet gazetesinin Doğan Medya organının görüşünden iktidar partisinin egemen görüşüne geçiş; kimi zaman iktidar partisinin görüşlerini destekler kimi zaman oldukça ayrı ve eleştirel yapıyla muhafazakâr İslamcı çizgiye mensup Yeni Akit ve sosyalist ve çevre haklarına duyarlı olarak bilinen BirGün gazetesinin *patronsuz medya* yapısı irdelenmiştir. Bu gazetelerin konuyu ele alışının analiz edilmesi konusunun sürdürülebilir kalkınma, çevre farkındalığı, kentleşme

ve kentin toplumsal bağlamı, halkın enerji kaynaklarının oluşturulması ve bu kaynakların kullanılmasındaki tutumunu, kabul ya da reddetmesini, direnişi ya da sönümlenmesi öyküleri etrafında aktarılması gerektiği görüşü temel alınmıştır.

Bu doğrultuda çalışmanın yöntemi için nitel veri analizinin önemli bir türü olarak eleştirel söylem analizi uygun görülmüştür (Devran, 2010; Van Dijk, 2011; 2015). Bu yöntem ile bulguların doğrudan sunulup yorumlanabilmesi açısından en doğru metodoloji olduğuna karar verilmiştir. Gazete metinleri de sembolik ve anlamlı bir bütün olacak şekilde oluşturulmaktadır. Çünkü aslında her yazılı organ toplumun düşünce ve hareketlerinde yönlendirme yapabilecek anlamlar inşa etmektedir. Bu çalışmada da eleştirel söylem analizi ile birbirinden farklı ideolojik duruşları olan üç gazetenin hidroelektrik santrallerine ilişkin haber yapma şekillerinde kullanmış oldukları başlıklar analiz edilerek bulgular sosyolojik perspektif ekseninde sunulmuştur.

Araştırmada üç farklı ideolojiye sahip yayın organının savunduğu ideolojiler ekseninde haberleri alışı ve aktarışı biçimleri sosyolojik perspektifle analiz edilmiştir. Haziran-Temmuz aylarında 3 haber ajansına ve Ankara’da bulunan Milli Kütüphanede arşiv taraması yapılmış, tüm gazetelerin birer yıllık haberlerinde Hidroelektrik Enerji Santrallerine (HES) ilişkin haberler detaylı bir şekilde taranmıştır. İlgili tüm haberler not edilmiş ve fotoğrafları çekilmiştir. Ajanslarda ayrıca gazetelerin yapıları da gözlemlenmiştir. Bütün haberlerin aktarılması bittikten sonra ilgili haberlerin eleştirel söylem analizi yapılmıştır. Bu haberlerin sosyolojik bir perspektif ekseninde değerlendirilmesi ile literatürde çevre sosyolojisi alanında ve eleştirel bir çerçeve ile karşılaştırmalı iletişim sosyolojisi alanında da yapılan ilk çalışma olacaktır.

3. Tartışma

Bu çalışma sosyoloji literatüründe ilk defa çalışılan bir konu olması bakımıyla özgünlük taşımaktadır. Hidroelektrik santrallerine ilişkin yayınlar sosyal bilim literatüründe olmakla birlikte üç farklı ideolojide yer alan gazetelerde bu konunun aktarılmasının sosyolojik perspektifle gerçekleştirilmesi yapılmamıştır. Belirtilen bu üç gazete özellikle araştırmanın yürütücüsü tarafından belirlenmiştir. Çünkü belirtilen bu üç gazete tamamıyla birbirinden farklı ideolojik yapı ile şekillenerek yayınlanmaktadır. Yapılan bu çalışmada söylemlerin irdelenebilmesi açısından nitel bir yöntem oluşturması medya çalışmalarında nitel yöntemin analiz edilmesi ve yorumlanmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çalışmada seçilen üç farklı yayın organında kullanılan dilin, kavramların, olguların, söylemlerin, haber başlıkları açısından irdelenmesi ve analiz edilmesi sosyolojik perspektifle bakabilmekle mümkündür.

Hürriyet gazetesi Demirören grubuna geçmekle eski yapısını bırakmış ve ana akım bir medya kuruluşu olan ve iktidar partisine eleştiride bulunmayan bir gazete haline gelmiştir. Radikal İslamcı bir gazete olan Yeni Akit ise kimi zaman iktidarı destekleyen kimi zaman da özellikle çevre ve kadın hakları konusunda iktidara yön vermeye çalışan ve bazı politikalarını eleştiren iktidarı liberal olmakla itham eden bir yapıya sahiptir. BirGün gazetesi ise bütünüyle bu iki gazeteden farklı sosyalist bir gazete olma özelliğini taşımaktadır. Gazete patronsuz gazete olmasını belirtmesiyle muhalif yapısını açıkça göstermektedir. Gazetede Yeşil BirGün sayfaları ile özellikle de çevre haberlerine karşı duyarlı bir tavrının olduğunu belirtmektedir. BirGün gazetesi hidroelektrik santrallerinin tüm doğaya ve canlıların yaşam alanına adeta bir tehlike ve tehdit oluşturduğu yönündeki tutumunu koruyarak yazılarda ve yayınlanan haberlerde belirtmektedir.

Türkiye özelinde yayınlanan bu üç farklı yayın organında en çok haber BirGün gazetesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda haberlerin takibi yapılmış, Hidroelektrik Enerji Santrallerine (HES) karşı yürütülen protestolar da detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Yayınlarda

kent hakkı ve çevre hakkı gibi kavramlar da aktarılmıştır. Haberlerin boyutu ve aktarımında BirGün gazetesindeki ana akım medya kuruluşu olan Hürriyet gazetesi ve Muhafazakâr İslamcı kanadın temsilcisi olan Yeni Akit gazetesinden oldukça farklı savunduğu ideoloji ile örtüşen haberlere oldukça fazla yer vererek eleştirel bir perspektifle haber yaptığı ortaya çıkmıştır.

Tablo 1. Hürriyet gazetesi hidroelektrik enerji santralleri haberleri

Numara	Tarih	Haber Başlığı
1	17 Ocak 2018:	Ekonomiye HES'lerden 8.7 milyar lira katkı geldi.
2	23 Şubat 2018	Bakan Albayrak: dünyanın en büyük off-shore rüzgâr projesini hazırlıyoruz.
3	11 Mart 2018	Akkuyu'da inşaat için geri sayım!
4	23 Mart 2018	Enerjini boşa harcama!
5	8 Nisan 2018	TÜSİAD enerji sektörü raporunu açıkladı!
6	9 Nisan 2018	HES İptaline Gereke Balıklar strese girer
7	9 Nisan 2018	Balıkları stresten kurtaran iptal!
8	10 Nisan 2018	İstemiyoruk da!
9	10 Nisan 2018	Ömrünü Çukub 1 barajı doldurdu!
10	13 Nisan 2018	Her aboneye bir ağaç
11	24 Nisan 2018	Melen barajında sona yaklaşıldı
12	28 Nisan 2018	Gerede suyunda son üç kilometre
13	18 Mayıs 2018	Enerjinin geleceği
14	2 Kasım 2018	2019'da 2 milyar dolarlık enerji yatırımı bekleniyor!
15	8 Kasım 2018	Verimli kaynak
16	15 Kasım 2018	Belevi'ye dinamit
17	16 Kasım 2018	Çevre cezaları 5 kat artacak
18	16 Kasım 2018	Yusufeli sanalda yaşayacak
19	20 Kasım 2018	Yusufeli barajında sona doğru

Hürriyet gazetesi 2018 yılı boyunca Hidroelektrik Enerji Santrallerin (HES) varlığına ve bu santrallerin ülke ekonomisi, çevre hakları, insanların yaşamları açısından önemi ya da kalkınmanın sürdürülebilirlik açısından değerine ilişkin yaptığı haberlerin sayısı oldukça sınırlı düzeyde kalmıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 7. İlkesi olan *Erişilebilir ve Temiz Enerji* açısından da enerji santrallerinin sağlıklı yaşam koşulları ve tüm canlılar açısından taşıdığı anlam çok önemlidir.

Hürriyet gazetesi Demirören medya grubuna ait bir yazılı yayın organıdır. Doğan medya grubuna dâhil iken muhalif bir kanadı temsil ederken yönetimin değişmesiyle birlikte iktidarı destekleyen ve muhalif bir ses olmayı ve eleştirel bir perspektifi bırakmış bir yayın organına dönüşmüştür.

Hürriyet gazetesinin Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES) ile ilgili haberleri Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yer almaktadır. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında ise hiçbir veri bulunmamaktadır. Gazetenin Kasım ve Aralık aylarındaki sayılarında Hidroelektrik Santralleri (HES) ile ilgili haberlere yer verilmektedir.

Hürriyet gazetesinin bu hususta yeterince ilgili ve bilinçte olmadığını söylemek mümkündür. Tüm sene boyunca gazetede sadece 19 haber yapılmıştır. Haberlerin başlıkları etrafında irdelenen bu çalışma ekseninde bakıldığında Hürriyet gazetesi bünyesinde yıl boyunca yapılan haberlerin çevre konusuna ilişkin farkındalık taşıması konusunda karnesinin zayıf olduğu ifade edilebilir. Haberlerin başlıkları irdelendiğinde sadece var olanı yazdığı ancak okuyucularla bu konuda bir toplumsal bilince yönlendirmediği görülmüştür. Nötr bir dille aktarılan yazıların hem sayıları tüm yıl içerisinde oldukça az hem de derinliği bulunmamaktadır.

Erişilebilir ve Temiz Enerjiye ulaşmanın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için taşıdığı değere ilişkin haberlerin yapıldığını söylemek güçtür. Haber başlıklarına bakıldığında haberlerin sıradanlaştırılması söz konusudur. Ancak özellikle 17 Ocak 2018 tarihli gazetenin “*Ekonomiye HES’lerden 8,7 milyar lira katkı geldi*” haberinde olduğu gibi Hidroelektrik Enerji Santrallerine (HES) olumluluk atfedilmektedir. Enerjinin ekonomik anlamda bir katkı olduğu yönünde liberal bir perspektifle ele alınması söz konusudur. Gerek verilen haberlerin yıl içindeki sayısının azlığı gerekse bakış açısındaki piyasacı tutumuyla neo-liberal politikayı destekler tavrıyla Hürriyet gazetesinin Hidroelektrik Enerji Santrallerin (HES) sayısının artışına ya da doğaya ilişkin bir muhalif tutumunun ve tavrının olduğunu söylemek açıkçası mümkün değildir. Hürriyet gazetesinde ayrıca Haziran ayından Kasım ayına kadar hiçbir çevre haberi de yer almamaktadır. Bu konu önemsenmemiş ve öncelikli haber sıralaması içerisinde yer almamıştır.

Tablo 2. yeni akit gazetesi hidroelektrik enerji santralleri haberleri

Numara	Tarih	Haber Başlığı
1	25 Şubat 2018	Su akar Türk bakar söylemi mazide kaldı
2	31 Mayıs 2018	Orman ve insan
3	20 Temmuz 2018	Kokonaların ÇED baskını
4	10 Ağustos 2018	Elmas’tan enerji yatırım HES ve RES iştah kabarttı
5	2 Ekim 2018	Enerji ve su geleceği garanti altına alınıyor!

Yeni Akit gazetesi ise tüm yıl boyunca sadece 5 haber yayınlamıştır. Haberlerin hepsi de Hidroelektrik Santrallerin (HES) varlığıyla doğrudan ilgili değildir. Haberler çevre hakları ile ilgili olup ama çevreye duyarlı olmaktan uzak haberler olarak yer almaktadır. Haberlerin dili gayet ötekileştirici, damgalayıcı ve dışlayıcı bir şekilde aktarılmıştır. Özellikle gazetenin 20 Temmuz 2018 tarihli “*Kokonaların ÇED baskını*” adlı haberde kullanılan medya dilinin etik anlayışından oldukça uzak bir şekilde aktarılması söz konusudur.

Hem Çevre Etki Değerlendirmelerine (ÇED) ilişkin tavrını açıkça karşısında olduğunu belirtmekte hem de çevre ile ilgili hak temelli olarak gerçekleşen bir oluşumdaki yer alan kadınlara için ‘*kokona*’ diyerek oldukça ayrımcı ve damgalayıcı bir dil kullanmaktadır. Yapılan haberler de Şubat, Mayıs, Temmuz, Ağustos ve Ekim aylarında birer tane yapılmış ve bu haberlerde de enerji kaynaklarının temiz ve adil bir şekilde kullanımına dair ifadeler söz konusu olmamıştır.

Tablo 3. Birgün Gazetesi Hidroelektrik Enerji Santralleri Haberleri

Numara	Tarih	Haber başlığı
1	1 Ocak 2018	Mücadele dolu bir yıl
2	3 Ocak 2018	HES sızıntı yaptı, evler çamura bastı
3	6 Ocak 2018	Sakin kentin HES zaferi
4	10 Ocak 2018	Kuraklık kapıda, su havuzları korunmalı
5	12 Ocak 2018	Çevre mücadelesinde peş peşe kazanımlar
6	14 Ocak 2018	Haberin Adı: sürekli patlayan HES borusu tehlike saçıyor
7	17 Ocak 2018	Şavşat’ın HES zaferi
8	17 Ocak 2018	Yüzlerce HES Karadeniz’i çöle çeviriyor
9	19 Ocak 2018	HES’in iptaline rağmen köylüler hala yargılanıyor
10	23 Ocak 2018	Ordu Çiselli şelalesinde ‘HES istemiyoruz’ eylemi
11	25 Ocak 2018	Seferihisar’da ve Yusufeli’nde zafer yaşam savunucuların
12	29 Ocak 2018	Munzur’da doğa kazandı
13	30 Ocak 2018	Yusufeli barajı ilçeyi sular altında bırakacak
14	1 Şubat 2018	Tepkiler sonucunda Hünkar çayının tahsis durduruldu
15	3 Şubat 2018	Kuraklığın küresel ısınma dışındaki nedenleri gölet barajı, HES ve aşırı tüketim
16	3 Şubat 2018	Alakır, yargı kararıyla su halkına kavuştu
17	6 Şubat 2018	Kamboçya’da HES taşı, köyler sel altında

18	10 Şubat 2018	Munzur'da HES şirketi çekildi
19	21 Şubat 2018	Eşsiz yenice ormanı HES'e feda ediliyor!
20	26 Şubat 2018	HES'e karşı insan zinciri
21	3 Mart 2018	Ovacık ilçesi su içinde kalabilir
22	4 Mart 2018	Bayburt'ta HES projesine tepki geldi!
23	5 Mart 2018	Fındıklı'da HES için gelen heyeti kovdular
24	5 Mart 2018	Arılı vadisinin sit statüsü kaldırılmak isteniyor
25	5 Mart 2018	Halk vadisine sahip çıkıyor
26	6 Mart 2018	Bir şehir böyle yağmalanıyor!
27	15 Mart 2018	Mahkemeden HES'e ikinci hayır!
28	16 Mart 2018	Dersimliler Munzur'un doğasına sahip çıkıyor
29	8 Nisan 2018	Ağaçları kesip suyu satacaklar
30	10 Nisan 2018	Hemşin'de herkes HES'e karşı birleşti
31	18 Nisan 2018	Artvin'i korumaya devam edeceğiz
32	4 Mayıs 2018	Artvin'de keşif yapıldı
33	23 Mayıs 2018	16 yıllık doğa talanına TAMAM!
34	28 Mayıs 2018	Enerji hedefleri
35	8 Haziran 2018	HES'e hayır!
36	8 Haziran 2018	HES için acele kamulaştırma!
37	9 Haziran 2018	HES'le Rize'yi çöl çevirdi
38	11 Haziran 2018	HES'in yıktığı hayatlar
39	30 Haziran 2018	Bartınlılar ÇED toplantısını protesto etti: şirket yetkililerinden evrakta usulsüzlük ve sahtecilik
40	1 Temmuz 2018	Zeytin kanununa aykırı projeye ikinci kez izin
41	11 Temmuz 2018	Şüpheli HES ve Sanayi
42	15 Temmuz 2018	Alpu ovası tarım arazisi kalsın
43	20 Temmuz 2018	Munzur çayına proje yapılamaz
44	10 Ağustos 2018	Felaketin sebebi talan!
45	2 Eylül 2018	HES Trabzon'da dereyi kuruttu
46	8 Eylül 2018	HES şelaleyi kuruttu
47	21 Ekim 2018	Eber çölü haritadan silindi
48	30 Ekim 2018	Hayaldi hayal kaldı
49	30 Ekim 2018	1 buçuk milyara baraj yapamadılar
50	31 Ekim 2018	Milli parkı tehdit eden HES'e ikinci kez onay
51	1 Kasım 2018	ÇED Bilgisi
52	2 Kasım 2018	ÇED Bilgisi
53	9 Kasım 2018	ÇED Bilgisi
54	10 Kasım 2018	ÇED Bilgisi
55	14 Kasım 2018	ÇED Bilgisi
56	15 Kasım 2018	ÇED Bilgisi
57	22 Kasım 2018	ÇED Bilgisi
58	22 Kasım 2018	Şavşat için yola düştüler
59	22 Kasım 2018	ÇED Bilgisi
60	29 Kasım 2018	ÇED Bilgisi
61	30 Kasım 2018	ÇED Bilgisi
62	5 Aralık 2018	ÇED Bilgisi
63	6 Aralık 2018	ÇED Bilgisi
64	7 Aralık 2018	ÇED Bilgisi
65	13 Aralık 2018	ÇED Bilgisi
66	14 Aralık 2018	ÇED Bilgisi
67	20 Aralık 2018	ÇED Bilgisi
68	21 Aralık 2018	ÇED Bilgisi
69	23 Aralık 2018	ÇED Bilgisi
70	24 Aralık 2018	Üzerine kurulan barajlar Çoruh'u göle çevirdi
71	27 Aralık 2018	ÇED Bilgisi
72	28 Aralık 2018	ÇED Bilgisi

BirGün gazetesini ise bu konuda en duyarlı gazete olarak değerlendirmek mümkündür. Gazetede yıl boyunca tam 72 tane haber yapılmıştır. Haberlerin hepsinde Hidroelektrik Santrallerin (HES) doğaya, çevreye ve canlılara ilişkin ne şekilde olumsuz etkileri olacağından bahsedilmektedir. Yeni Akit gazetesinin 'kokona' diye adlandırdığı kadınların girişimini/mücadelesini tam aksi yönde bir ideolojik duruşla kaleme alan BirGün gazetesi önelemekte ve değerli bulmaktadır. Gazetenin her ay Hidroelektrik Enerji Santrallerine (HES) ve çevre haklarına ilişkin haberleri bulunmaktadır. Gazetede ayrıca *Yeşil BirGün* adında çevre haklarına duyarlı sayfaları da yer almaktadır. BirGün gazetesinde ayrıca Çevre Etki Değerlendirmelerinin (ÇED) raporlarına da özellikle yer verilmektedir. Haberlerin takibi yapılmakta ve doğaya ilişkin halkın ve sivil toplumun tutumu aktarılmaktadır.

BirGün gazetesinin bir sene içerisinde yapmış olduğu 72 tane haberin başlıkları incelendiğinde;

Tüm yıl boyunca her ay Hidroelektrik Santrallerine (HES) haber yaptığı görülmektedir. Ayrıca gazetede çevre haklarına karşı farkındalık düzeyi yüksek bir yayın organı olarak dengeli bir şekilde ve haberlerini düzenli olarak aktarması söz konusudur. Düzenli ve sistemli olarak haber yapmanın bu konuya ilişkin hassasiyet hissedildiğinin önemli bir göstergesidir. Ayrıca BirGün gazetesi yoğun olarak Hidroelektrik Enerji Santrallerine (HES) ve Çevre Etki Değerlendirmelerine (ÇED) yer vermiştir. Aynı zamanda çevre haberleri, doğanın tahrip edilmesi, imara açılan yapıların doğaya ve tüm habitusa verdiği zararlar gibi pek çok ekolojik sorunlar haber başlıklarında yerini almıştır. Haberlerin başlıklarında Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES) yapılmasına karşı duruşta olan sivil toplum bilincini yerelde göstererek, santrallerin kurulmasını önleyen aktörlere de değinilmektedir. Hidroelektrik Enerji Santrallerinin (HES) kurulmasına karşı direnen halkın dilinden bir medya dili kullanılmaktadır.

6 Ocak 2018 tarihli *Sakin kentin HES zaferi*

17 Ocak 2018 tarihli *Şavşat'ın HES zaferi*

26 Şubat 2018 tarihli *HES'e karşı insan zinciri ve*

10 Nisan 2018 tarihli *Hemşin'de herkes HES'e karşı birleşti*

Haber başlıklarında da görüldüğü üzere Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES)'nin kurulmasına karşı muhalif bir tutum benimsendiği açıkça görülmektedir. Sosyalist ve çevreci bir gazete olduğunu ideolojik duruşuyla ortaya koyan BirGün gazetesi haber dilinde de haberleri yapma biçiminde de aktarışında da tutarlı olduğunu göstermiştir. Yukarıdaki haber başlıklarından Hidroelektrik Enerji Santrallerine (HES) karşı bir direniş olduğu ve buna yönelik olarak 'zafer' diye adlandırılması gazetenin ideolojik duruşunun neo-liberal piyasacı olmadığı, şirketlerin kapitalist anlayışlarının yerine halkçı bir yönelimle çevreyi insanların ve tüm canlıların yaşayabileceği alanlar olarak kabul etmesi söz konusudur.

8 Haziran 2018 tarihli *HES'e hayır!*

8 Haziran 2018 tarihli *HES için acele kamulaştırma!*

11 Haziran 2018 tarihli *HES'in yıktığı hayatlar*

Haber başlıklarından da anlaşılacağı üzere Hidroelektrik Enerji Santrallerinin (HES) doğa tahribatına yol açması yönündeki düşüncesiyle kesinlikle olumlu olarak ele almamaktadır. Enerji santrallerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 7. İlkesi olan *Erişilebilir ve Temiz Enerji*'nin oluşmasında engel teşkil ettiği belirtilmektedir.

21 Şubat 2018 tarihli *Eşsiz yenice ormanı HES'e feda ediliyor!*

9 Haziran 2018 tarihli *HES Rize'yi çöl çevirdi*

11 Haziran 2018 tarihli *HES'in yıktığı hayatlar*

2 Eylül 2018 tarihli *HES Trabzon'da dereyi kuruttu*

8 Eylül 2018 tarihli *HES şelaleyi kuruttu*

Haberlerinde görüldüğü üzere Hidroelektrik Enerji Santrallerinin (HES) su kaynakları üzerindeki olumsuz ve yıkıcı etkisine özellikle değinilmektedir. Böylelikle enerjinin kaynak olarak kullanılmasından çok kalkınmaya dair olumlu bir politika içermediğine dikkat çekilmektedir. Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES), BirGün gazetesi açısından bakıldığında özellikle Karadeniz Bölgesi'nin en önemli kentlerinin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığını, enerji santrallerinin ülkenin kalkınması adına yaşanılabilir ve sürdürülebilir kentsel yaşam alanlarını ortadan kaldırdığını özellikle vurgulanmaktadır.

BirGün Gazetesi 1 Kasım'dan 28 Aralık tarihine kadar yapmış olduğu haberlerde *Çevre Etki Değerlendirmelerine (ÇED)* yer vermiştir. Bu konuyu haberlere taşımış olması Hidroelektrik Santrallerinin (HES) devlet tarafından uygulanma politikasına, halkın bu politikalara göstermiş olduğu tepkiler ve bunu medyada sunuluş şekline dair sürecin takibinin yapıldığına yönelik farkındalık haberleri oluşunu dillendirmek mümkündür.

BirGün Gazetesi ayrıca yukarıda bahsedildiği üzere;

10 Ocak 2018 tarihli *Kuraklık kapıda, su havuzları korunmalı*

12 Ocak 2018 tarihli *Çevre mücadelesinde peş peşe kazanımlar*

29 Ocak 2018 tarihli *Munzur'da doğa kazandı*

1 Şubat 2018 tarihli *Tepkiler sonucunda Hünkar çayının tahsis durduruldu*

6 Şubat 2018 tarihli *Kamboçya'da HES taşı, köyler sel altında*

23 Mayıs 2018 tarihli *16 yıllık doğa talanına TAMAM!*

20 Temmuz 2018 tarihli *Munzur çayına proje yapılamaz*

Haber başlıklarında gerek Türkiye özelinde gerekse dünya genelindeki ülke örneklerindeki çevre haberlerine, Hidroelektrik Santrallerine (HES) karşı okuyucusunu hem bilgilendirmekte hem de yönlendirmektedir. Medyanın yönlendirme rolü böylelikle gerçekleşmektedir. Okuyucu farkında olarak ya da olmayarak zamanla takip ettiği medya organı gibi düşünmeye, konuşmaya haliyle bir bakıma fanatik olmaya başlamaktadır. Bu da aynı konu üzerinde birbirinden bambaşka tarzlarda, yazım dillerinde, ideolojilerle ve olgularla resmedilişte kendisini açıkça görünür kılmaktadır.

Bulgular aynı yıl içerisinde seçilen bir konunun ki bu konu Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 7. İlkesi olan *Erişilebilir ve Temiz Enerji* hedefini içermektedir. Birbirleriyle benzerlik göstermeyen hatta oldukça karşıt görüşlerde olunan medya organlarının farklılıklarını gözler önüne sermektedir. Söylem dili, noktalama işaretleri, kavramlar, benimsenen ya da damgalanan ve ötekileştirilen dil; medya organlarının en önemli belirleyici özelliklerindedir. Bu bağlamda medyanın sadece haber ürettiği ve tamamiyle gerçekliği sunduğuna dair algı yanıltmacadan ibarettir. Medya çok büyük bir güç ve ideolojik aygıt olarak yaşam tarzlarını, zihinsel repertuarı, düşün yelpazesinden soyutlayarak içselleştirmeye yöneltmektedir. Böylelikle öznenin var olanın farklı açılardan irdelemesi ve yorum yapma yetisi ortadan kalkmaktadır. Medya; manipüle edici yönüyle düşünen özne olmak yerine kabul eden, araştırmayan, lanse edildiği gibi doğru imiş gibi uygulayan bir kimlik yitimine uğramakta ve adeta nesneleşmektedir.

4. Sonuç

“*Hidroelektrik Enerji Santrallerinin (HES) Medyada Sosyolojik Perspektifle Sunumu: Hürriyet, BirGün ve Yeni Akit Gazeteleri Örneği*” adlı bu araştırma uygulamalı bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın özgünlüğü ilk defa sosyoloji disiplininde Hidroelektrik Enerji Santrallerinin (HES) ilişkin medya çalışmasının bu üç gazete temel alınarak yapılmasından, daha önceden mevcut görünümünün ve içerimlerinin ele alınmamasından ve çalışılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada eşitsizliğin oluşmasında baş etkenlerden biri olan enerji kullanımının insanlığa ve doğaya yararlı bir şekilde kullanımına dikkat çekilmesi söz konusudur. Çalışmada ele alınan Hidroelektrik Enerji Santrallerinin (HES) çevre tahribatına ilişkin farkında olup olmama durumunu haberlerin veriliş tarzı ve ideolojik arda planının içerimlerine ışık tutmak amacı söz konusudur. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının özellikle 7. İlkesi olan *Erişilebilir ve Temiz Enerji* ile 11. İlkesi olan *Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları* maddeleri bu çalışmanın kapsamını anlayabilmek açısından önem taşımaktadır. Bu ilkelerin etrafında değerlendirilecek olan bu medya çalışması ve tercih edilen eleştirel söylem analizi de sosyal eşitsizliğin çözümlenmesinde etkin rol oynamasıyla ön plana çıkmaktadır.

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri’nde AB kriterlerine uyum sürecinde pek çok yeni sosyal politikayı uygulamaya ve protokollere imza atmayı ilke edinmeye başlamakla birlikte gerçekte pek çok sıkıntı oluşmuştur. Neo-liberal piyasacı toplum ile birlikte çok da etkili olarak görülememiştir. Kentleşme; betonlaşma ve soylulaştırma ile eş değer görülmüştür. Dolayısıyla binaların yapılıp doğanın yok edilmesine ilişkin yok ediş görünümüleri ile bizleri karşı karşıya bırakmıştır. Enerji santrallerinin olması ile ülkelerinin gelişmişliğinin artacağına dair neo-liberal savunu Türkiye özelinde de benimsenmektedir. Bu santrallerin sayısının arttırılmasıyla çalışılması ise beraberinde çevreci örgütlenmeler tarafından reddedilen bir karşı görünüşün ifadesiyle karşımıza çıkmaktadır.

Bulgular açıkça ortaya koymaktadır ki üç farklı ideolojik duruştaki gazetede Hidroelektrik Enerji Santrallerine (HES) yönelik olarak farkındalık düzeyi birbirinden oldukça farklıdır. Çevreye, ekolojik duruma, habitusa, enerjiye, enerjinin üretilme şekillerine ilişkin üç farklı yayın organının kullandığı dil konuya hassasiyeti/umursamazlığı göstermektedir. Hürriyet gazetesi yıl içerisinde yaptığı haberlerle ve seçtiği haber başlıklarıyla genel olarak zayıf olmakla birlikte üç gazete açısından bakıldığında orta düzeyde bir bilince sahip olduğunu söylemek mümkündür. Buna karşın İslamcı muhafazakâr bir yayın organı olan Yeni Akit gazetesi en az haber yaparak ve kullandığı damgalayıcı ve ötekileştirici dille Hidroelektrik Enerji Santrallerinin (HES) çevreye verdiği etkiye olumlu yaklaşan, bunu tepkiyle karşılayan ve tepkisini gösteren kadınlara yönelik olarak ‘*kokona*’ yaftalaması söz konusudur. Yeni Akit gazetesi kullandığı dil açısından Hürriyet gazetesinden farklılık göstermektedir. Her ikisi de Hidroelektrik Santrallerine (HES) olumlu yaklaşmaktadırlar; ancak Yeni Akit gazetesi çevreyi olumsuz etkilediğinin tam karşısında tepkisel bir durum sergilemektedir. Hidroelektrik Enerji Santrallerine (HES) karşı en muhalif olan kanat BirGün gazetesi olmuştur. Gazetenin *patronsuz gazete* sloganı ile halkın yayını olduğuna dair söylemi ile birleşince yapılan haber başlıklarında da tutarlı bir şekilde de destekleyip ele aldığı görülmektedir. Yıl boyunca en çok haber yapan BirGün gazetesidir. 72 tane haber yapılmıştır. Bu haberler yılın her ayına yayılmıştır. Yani birkaç ayda yoğunlaşmamıştır. Haberlerde doğrudan Hidroelektrik Enerji Santrallerine (HES) dair başlıklar kullanılmıştır. Ayrıca Hidroelektrik Enerji Santrallerinin (HES) yol açtığı ekonomik, ekolojik ve toplumsal etkilere yönelik olarak halkın çevre bilincinin olduğuna yönelik haberler de yapılmıştır.

Çevre Etki Değerlendirme raporlarına da sıkça yer verilmiştir. Yılın son iki ayındaki haberler bu konuya değinmektedir. Diğer iki gazetede bu konu hiçbir şekilde başlık olarak da yer almamıştır. BirGün gazetesinde ayrıca sadece Türkiye’de değil dünya genelindeki farklı

ülkelerdeki çevre felaketlerine, enerji santrallerinin doğa tahribatına yo açtığına dair haber yapması da söz konusudur. Hidroelektrik Enerji Santrallerinin (HES) yanı sıra farklı ekolojik sorunlara, iklim krizine, çölleşmeye, kaynakların kurumasına, Türkiye’yi özellikle yakın gelecekte bekleyen felakete yer verilmiştir. Görüldüğü üzere Hidroelektrik Santrallerine (HES) ilişkin yapılan bu medya çalışmasına üç farklı ideolojiye sahip yazılı medya grubu olan gazetelerdeki haber başlıklarının sosyolojik çözümlemesi yapılmıştır. Betimleme, yorumlama ve analiz yapmaya derine inmeyi hedefleyen nitel araştırma yönteminde esas olan görünmeyeni keşfetme bu mütevazı çalışma ile spesifik bir konuda ortaya konmaya çalışılmıştır. 1970 sonrasında kalkınmanın genişleyen yapısında ekonomik bağlamı etkisinin yanı sıra toplumsal ve kültürel boyutları da dâhil edilmesiyle hak temelli perspektifinin pek çok bağlamda irdelemenin gerekliliği elzem hale gelmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının özellikle 7. İlkesi olan *Erişilebilir ve Temiz Enerji* ile 11. İlkesi olan *Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları* hedeflerinin gerçekleştirilmesi de çevre hakkının tanınması, tüm canlılara eşit yaşam hakkının gerçekleştiği, gelişme olgusunun betonlaşma ve soylulaştırma anlamına gelmediği sosyal devlet olabilmeye dairdir. Sosyal devlet olmak da neo-liberal piyasa koşullarından sıyrılıp, insana dair, çevreye dair duyarlı olmaya, kapitalist sistemi yeniden üreten şirketleşmeden kaçınılmasına gereksinim duyulmaktadır. Böylelikle bu çalışmaya başlık olarak seçilen enerjinin medya ile dansının etkili olabilmesi için sosyal devletin ve üreteceği sosyal politikaların hak temelli yapı ve içerimleriyle sosyolojik bir perspektifle okumak kilit rol oynayacaktır.

Finansman

Bu çalışma, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından “BAP 2019/033” nolu “Hidroelektrik Santrallerin (HES) Medyada Sosyolojik Perspektifle Sunumu: Hürriyet, BirGün ve Yeni Akit Gazeteleri Örneği” başlıklı proje ile desteklenmiştir.

Kaynaklar

- Althusser, L., 2003. *İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları*, İstanbul: İthaki Yayınları.
- Creswell, J.W., 2013. *Nitel Araştırma Yöntemleri, Beş Yaklaşımına Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni*. Ankara: Siyasal Kitabevi Yayınları.
- Devran, Y., 2010. *Haber, Söylem, İdeoloji*, İstanbul: Başlık Yayın Grubu.
- Kaypak, Ş., 2011. Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre. *KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 13(20): 19-33.
- Keith, F.P., 2016. *Sosyal Araştırmalara Giriş: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar*, D. Bayrak, H. Bader Arslan ve Z. Akyüz (Çev.), Ankara: Siyasal Kitabevi Yayınları.
- Van Dijk, T., 2001. *Critical Discourse Analysis, The Handbook Of Discourse Analysis*. Deborah Schiffrin vd. (Ed.), United Kingdom: Malden Blackwell Publishers.
- Van Dijk, T., 2015. *Söylem ve İdeoloji: Çok Anlamlı Bir Yaklaşım*, Söylem ve İdeoloji. İstanbul: Su Yayınları.
- Yaylı, H., 2012. Çevre Etiği Bağlamında Kalkınma, Çevre ve Nüfus. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 15(1): 151-169.
- Yıldırım, A., Şimşek, H., 2000. *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*, Ankara: Seçkin Yayıncılık.